

BUDAYA KEMISKINAN MASYARAKAT KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA

Moch Zein Syihabul Millah

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Universitas Negeri Surabaya, mochzein.22171@mhs.unesa.ac.id

Dr. Dewien Nabelah Agustin, S.Sos., M.Sosio.

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Universitas Negeri Surabaya, dewienagustin@unesa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan persoalan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. Selain menyangkut kondisi sosial yang terjadi di beberapa negara maju maupun berkembang, masalah kemiskinan juga merupakan sajian menarik dalam lingkup akademis. Lantaran permasalahan kemiskinan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan erat kaitannya dengan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, secara historis eksistensi kemiskinan memang berjalan seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia itu sendiri, terutama pada abad ke-17 dan ke-18 ketika perpindahan periode feodalisme ke kapitalisme. Hal tersebut menjadi acuan utama persoalan kemiskinan terjadi. Sehingga, muncul relasi kelas yang mengakibatkan adanya kesenjangan hak milik dari para pekerja. Dengan demikian, hilangnya akses kendali terhadap alat-alat produksi menciptakan ketergantungan masyarakat dari upah para pemilik modal. Ini melakukan penelitian dengan pengambilan data dengan memilah dua data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan pengumpulan data dilakukan dengan cara penggalan data primer. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara mendalam.

Kata Kunci: Kemiskinan, Budaya, Kota Surabaya

Abstract

Poverty is the most fundamental problem for human life. Apart from being related to the social conditions that occur in several developed and developing countries, the problem of poverty is also an interesting presentation in the academic sphere. Because the problem of poverty, both in rural and urban areas is closely related to the welfare of the people, especially the people of Indonesia. Basically, historically the existence of poverty went hand in hand with the development of human life itself, especially in the 17th and 18th centuries when the transition from feudalism to capitalism. This is the main reference for the problem of poverty to occur. Thus, class relations emerged which resulted in a gap in the property rights of the workers. Thus, the loss of control over access to the means of production creates a society's dependence on the wages of the owners of capital. This research conducts research by collecting data by sorting out two primary and secondary data. Primary data is carried out data collection is done by extracting primary data. Primary data collection techniques are carried out in two ways, namely observation and in-depth interviews.

Keywords: Poverty, Culture, Surabaya City

PENDAHULUAN

Budaya kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi sosial masyarakat yang tidak mampu memaksimalkan sumber daya tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Senada dengan itu, Oppenheim & Harker (1996: 4-5) menyebutkan bahwa konsep kemiskinan sejatinya adalah kekurangan material, sosial, dan emosional. Dalam artian, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, masyarakat yang terjebak dalam arus kemiskinan harus menhemat pengeluaran untuk kebutuhan primer. Akibatnya, orang miskin, erat dengan standard hidup yang rendah, seperti

dalam tingkat kesehatan, pendidikan, dan harga diri (Suparlan, 1993).

Di Indonesia, permasalahan kemiskinan masih terus menyelimuti kehidupan sosial masyarakat. Pada tahun 2022, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi bahwa akan terjadi perlonjakan angka kemiskinan menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. Padahal, pada tahun 2021, angka kemiskinan di Indonesia sudah mulai turun. Misalnya, pada bulan September 2021 turun 1,05 juta dibanding bulan September 2020. Meskipun demikian, angka-angka atau persentase-persentase yang disajikan

tersebut tidak akan terlepas dari kajian kritis tentang metode pengukuran kemiskinan. Pasalnya, selain menguji tingkat kemiskinan berdasarkan statistika kuantitatif, konsep kemiskinan juga dapat ditelaah berdasarkan dimensi metodologis kualitatif, yakni dari kesejahteraan masyarakat. Sebab, sebagaimana penjelasan sebelumnya, kemiskinan berada dalam siklus tatanan sosial yang dinamis dan berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu (Alcock, 1997: 9).

Pada dasarnya, secara historis eksistensi kemiskinan memang berjalan seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia itu sendiri, terutama pada abad ke-17 dan ke-18 ketika perpindahan periode feodalisme ke kapitalisme. Menurut Novak (1988) hal tersebut menjadi acuan utama persoalan kemiskinan terjadi. Sehingga, muncul relasi kelas yang mengakibatkan adanya kesenjangan hak milik dari para pekerja. Dengan demikian, hilangnya akses kendali terhadap alat-alat produksi menciptakan ketergantungan masyarakat dari upah para pemilik modal. Hampir di setiap propinsi di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari permasalahan kemiskinan, khususnya propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data infografis dari Badan Pusat Statistika persentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami kenaikan per bulan Maret. Pada Maret 2019, persentase jumlah kemiskinan di Jawa Timur sebesar 10.37%, pada Maret 2020, sebesar 11.09%, sementara pada Maret 2021, mengalami kenaikan sebesar 11.40% atau setara dengan 4,572 juta penduduk (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021b).

Angka-angka tersebut juga tidak akan terlepas dari kota madya maupun kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur, salah satunya di Kota Surabaya. Di wilayah Surabaya sendiri, angka kemiskinan mencapai 200 ribu jiwa lebih. Badan Pusat Statistika Kabupaten Surabaya mencatat pada tahun 2019 sebesar 225,57 ribu jiwa, pada tahun 2020 meningkat menjadi 247,99 ribu, sedangkan pada 2021 menjadi 257,09 ribu jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021a).

Akan tetapi, permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi karena persoalan struktural, melainkan juga karena aspek-aspek kultural. Banyak permasalahan kemiskinan yang terjadi dari sisi internal, mulai dari pola pikir, warisan, dan budaya yang dimiliki. Dalam ranah antropologis, budaya kemiskinan merupakan persoalan yang sering terjadi, baik dalam masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan sekalipun. Masyarakat perkotaan memiliki peran yang signifikan dalam menampilkan budaya kemiskinan. Oscar Lewis (dalam Gorski, 2008: 32) pertama kali mengenal istilah budaya kemiskinan (Culture of Poverty) dalam bukunya *The Children of Sanchez* (1961).

Lewis meyakini bahwa kemiskinan terjadi lantaran terdapat keterbelakangan ekonomi dan kesenjangan lahir

yang berlangsung dalam waktu yang lama. Ia membagi budaya kemiskinan setidaknya dalam empat tingkatan (Aryani & Zuber, 2017: 69). Pertama, tingkatan yang terjadi dalam ranah individu. Sikap pasrah dan menerima keadaan menjadi penyebab utama budaya kemiskinan. Pasalnya, penerimaan terhadap yang berlangsung begitu saja, tidak akan membuat individu semangat dalam menghadapi kondisi hidupnya. Hasilnya, jika tidak ada kesadaran untuk mengubah nasibnya, maka selamanya akan terjebak dalam bayang-bayang kemiskinan yang menakutkan.

Kedua, tingkatan pada sektor keluarga. Disfungsinya peran anggota keluarga juga menjadi penyebab budaya kemiskinan terjadi. Pasalnya, keluarga merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika satu keluarga tidak menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, maka akan berdampak terhadap para anggota keluarga yang lain. Misalnya, peran ayah dalam keluarga merupakan satu hal yang kompleks, menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab mencari nafkah, dan memberikan suntikan moral kepada anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, satu anggota dalam keluarga seharusnya memiliki porsi masing-masing agar terjadi keselarasan dalam kehidupan.

Ketiga, dalam tingkatan kelompok, sering ditandai dengan rancunya tata letak perumahan. Di Indonesia, permasalahan tata ruang memang tidak akan jauh dari lingkup perkotaan. Minimnya lahan untuk tempat permukiman, membuat rumah-rumah saling berhimpit, rapat, dan sempit. Kebanyakan tidak memiliki halaman depan, serta halaman belakang sudah langsung terhubung oleh sungai. Selain itu, aktivitas warga yang berprofesi sebagai *x*, juga memengaruhi interaksi sosial masyarakat.

Keempat, pada tingkatan masyarakat, kebanyakan warga bekerja dalam sektor informal. Selain itu, kawasan sempit yang berada dalam lingkungan sungai Jompo sudah berada sejak puluhan tahun lamanya. Berdasarkan beberapa faktor di atas, penulisan ini bertujuan untuk menjawab beberapa budaya kemiskinan yang terjadi di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena budaya kemiskinan di tengah masyarakat Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang ingin mengeksplorasi makna, nilai-nilai, dan pola perilaku masyarakat miskin sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau data statistik.

Dalam pelaksanaannya, peneliti memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap

kehidupan masyarakat di wilayah penelitian serta melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seorang tokoh masyarakat bernama Lukman Iskandar. Beliau dipilih karena dianggap sebagai representasi dari kehidupan masyarakat miskin di Jambangan dan memiliki pengalaman hidup yang relevan untuk menggambarkan bagaimana budaya kemiskinan terbentuk, berkembang, dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lingkungan, pola interaksi sosial, dan gaya hidup masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk menggali perspektif pribadi informan mengenai kemiskinan yang dialami, sikap terhadap bantuan pemerintah, serta bagaimana kebiasaan-kebiasaan hidup tertentu diwariskan dari generasi ke generasi. Teknik wawancara ini bersifat fleksibel, memungkinkan informan untuk menceritakan pengalaman mereka secara naratif dan alami.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti literatur ilmiah, artikel jurnal, buku teori, serta data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendukung konteks kemiskinan di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur secara umum. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis serta memberikan landasan teori dan konteks makro yang relevan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis tematik yang berfokus pada penggalian makna dari setiap narasi dan pengamatan yang telah dikumpulkan. Data yang telah diperoleh direduksi, dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti "pola ketergantungan terhadap bantuan", "rendahnya partisipasi dalam lembaga formal", serta "warisan nilai dan pola pikir yang memelihara kemiskinan", lalu disusun dalam bentuk narasi analitis. Analisis ini juga merujuk pada teori budaya kemiskinan (*culture of poverty*) yang dikembangkan oleh Oscar Lewis, yang melihat kemiskinan bukan hanya sebagai kondisi ekonomi, tetapi sebagai pola hidup yang diwariskan secara kultural.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mengungkap data empiris, tetapi juga menginterpretasikan dinamika sosial yang melatarbelakangi terbentuknya budaya kemiskinan. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan secara utuh dan kontekstual bagaimana kemiskinan di Jambangan tidak sekadar masalah ekonomi, melainkan telah menjadi bagian dari sistem nilai dan cara hidup masyarakat yang berakar kuat dalam struktur sosial mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung cukup

lama. Kemiskinan juga sebagai salah satu subkultur masyarakat yang mempunyai kesamaan ciri antar etnik satu dengan etnik yang lain. Budaya kemiskinan merupakan suatu cara yang dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang marginal dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas dan bersifat individualistik dan kapitalistik. Budaya kemiskinan sebagai desain kehidupan bagi orang miskin yang berisikan pemecahan bagi problema hidup mereka yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Konsep kemiskinan kultural pertama kali diperkenalkan oleh Oscar Lewis yang melihat bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurut Lewis, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi saja yaitu tidak dikuasainya sumber-sumber produksi dan distribusi benda-benda dan jasa ekonomi oleh orang miskin, tidak juga melihatnya secara makro yaitu dalam kerangka teori ketergantungan antarnegara dan tidak melihatnya sebagai pertentangan kelas. Lewis melihat kemiskinan sebagai cara hidup atau kebudayaan dan unit sarannya adalah mikro, yaitu keluarga, karena keluarga dilihat sebagai satuan sosial terkecil dan sebagai pranata sosial pendukung kebudayaan kemiskinan.

Bentuk Budaya Kemiskinan

Jenis budayakemiskinan dapat dilihat pada unsur-unsur yang ada. Di beberapa daerah, ada beberapa ciri budaya dari kemiskinan Lewis dan Harrington. Pada tingkat, yaitu. tingkat pribadi, itu seperti orang yang tinggal di sana budaya kemiskinan memiliki sedikit masa kanak-kanak atau masa masa kecil yang sangat singkat, karena sudah ada anak dalam keluarga saya dipaksa bekerja terlalu dini untuk menghidupi keluarga saya. Seks yang sangat terbuka dan toleran dalam kelompok ini biarkan anak-anak Anda mencapai kematangan seksual sebelum mereka cukup umur. tentang di tingkat keluarga, keluarga tampaknya tidak memiliki model yang tetap jika suatu kegiatan dilakukan karena desakan atau kebutuhan yang terus-menerus, maka mereka bergantung padanya untuk mata pencaharian mereka. Peran perempuan karena laki-laki cenderung dituntut untuk sangat tahan terhadap kekerasan. Pada tingkat sosial dan lembaga sosial masyarakat tampaknya dimotivasi oleh budaya kemiskinan Kapasitas yang sangat rendah untuk integrasi sosial, mengakibatkan Rasa identitas mereka lemah dan hubungan sosial penuh dengan kecurigaan. Kemampuan yang buruk untuk menerima dan mentolerir kekecewaan. ditingkat sikap memiliki beberapa karakteristik umum. Misalnya, kemampuan bahasa lambat. Kesulitan dengan kepuasan yang tertunda dan ketidakmampuan untuk berpikir secara konseptual kecenderungan kuat untuk

menggunakan respons motorik dalam mengatasi kekecewaan dan kegagalan. Pola pola ini diwariskan turun temurun.

Budaya Kemiskinan di Jambangan

Data yang telah didapat melalui narasumber terlihat dalam wawancara kepada Lukman Iskandar. Pak Lukman Iskandar dikenal sebagai salah satu figur publik di Kelurahan Jambangan, beliau adalah seorang bapak yang belum menikah karena faktor ekonominya. Beliau bekerja membanting tulang dan membantu masyarakat sehingga dipandang masyarakat sebagai orang baik. Selain itu, beliau juga peka untuk mencari berbagai informasi yang tengah muncul di masyarakat. Pak Lukman memiliki sifat yang ringan tangan sejak kecil. Beliau sedari kecil tinggal di Jambangan hingga tua sekarang tetap membantu masyarakat meskipun tanpa imbalan. Hal tersebut sebagai bentuk usaha dalam belajar ataupun menambah wawasan, beliau seringkali meluangkan waktu untuk membaca koran yang ada di pos kamling. Cara mengatasi budaya kemiskinan dengan mengintegrasikan dan memberikan partisipasi terhadap setiap masyarakat miskin dapat memberikan sebuah bentuk dari sikap yang diterima oleh masyarakat umum. Pencegahan dari budaya kemiskinan telah dijabarkan oleh Pak Lukman Iskandar melalui wawancara singkat. “ya memang saya sendiri sebagai masyarakat miskin yang telah mengikuti aturan pemerintah yang mempermudah saya untuk hidup, sehingga kalau menurut saya mending nurut sama pemerintah aja biar dikasih bantuan”. Bentuk dari arahan pemerintah menjadi tonggak acuan agar terhindar dari budaya kemiskinan. “sejauh ini memang saya merasa terdapat perubahan tapi ya tidak banyak juga akibat adanya BLT tersebut, BLT itu Cuma menantisipasi saya kalau pemasukan dari mbecak ini kurang. Mas tau sendiri kan kalau becak udah hampir punah, tapi kalau saya tidak melanjutkannya, saya mau makan apa nanti?”. Efek ketergantungan tersebut yang menjadikan suburnya budaya kemiskinan, beruntungnya dalam figur Pak Lukman tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitar.

Analisis Budaya Kemiskinan di Jambangan

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif teori budaya kemiskinan yang dijelaskan oleh Oscar Lewis. Teori ini memiliki fokus pada adanya upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam memahami cara hidup atau kebudayaan dan unit sarannya adalah mikro, yaitu keluarga, karena keluarga dilihat sebagai satuan sosial terkecil dan sebagai pranata sosial pendukung kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan menekankan pada budaya bawaan yaitu pola-pola perilaku dan nilai-nilai khusus yang dimiliki golongan miskin; pola-pola ini tidak membentuk suatu budaya yang terpisah, tetapi agaknya membentuk variasi

budaya nasional sebagai sebuah subbudaya. Subbudaya itu mempunyai sifat-sifat umum yaitu tidak adanya masa kanak-kanak sebagai suatu tahapan daur hidup yang panjang dan terlindungi secara khusus, perkawinan bebas atau bersifat konsensus, keluarga cenderung dikendalikan oleh perempuan yang cenderung otoriter. Bentuk dari budaya kemiskinan dari Pak Lukman terlihat dari sikap beliau yang cenderung memberikan kebebasan terhadap apa yang dia miliki. Sebelum menjadi sebatang kara, beliau terlalu mengikuti kebiasaan dari orang tuanya yang memberikan kebiasaan yang menguntungkan orang lain sehingga lupa melihat dirinya sendiri. Beliau hidup sendiri karena tidak mampu untuk membeli rumah dan mencari pasangan hidup, tak hanya itu beliau juga terlalu sibuk mengurus orang lain sehingga kegiatan mutualisme tidak ada lagi. Apabila diuraikan, kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat merupakan salah satu ciri terpenting kebudayaan kemiskinan. Itu merupakan masalah yang rumit dan merupakan akibat dari berbagai faktor termasuk langkanya sumberdayasumberdaya ekonomi, segregasi dan diskriminasi, ketakutan, kecurigaan atau apati, serta berkembangnya pemecahan-pemecahan masalah secara setempat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis budaya kemiskinan Lewis dalam membangun sebuah lingkungan masyarakat Jambangan. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa pandangan Lewis memberikan penjabaran mengenai budaya kemiskinan yang dibentuk dari faktor lingkungan. Tak hanya itu bentuk sikap peduli kepada orang lain juga menghambat seseorang untuk menjadi lebih dihargai, akan tetapi dapat dijadikan alat oleh orang lain. Dengan demikian, bentuk sikap dari masyarakat yang tidak mendukung masyarakat sesuai dengan pandangan Lewis.

DAFTAR PUSTAKA

- Christy, Y., Aryani, & Zuber, A. (2017). BUDAYA KEMISKINAN DI KOTA SURAKARTA (Studi Etnografi di Pinggir Rel Palang Joglo, Kadipiro).
- Febriantoro, & Dekasari, D. A. (2018). Poverty Culture of Community in Bengawan Solo River Bank in Surakarta, Indonesia .
- Lu, Z. (2021). The Culture of Poverty in China Rural Area The Culture of Poverty in China Rural Area: The Cases in Junxi Village .
- Manuaba. (2019). Cultural Poverty Within the Life of Hindu Poor People in Karangasem Regency.

Nirmalasari. (2022). A DIGITAL MARKETING STRATEGY BASED ON APPLICATIONS TO RISING CUSTOMER SATISFACTION.

Rasyid, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid -19; Refleksi Sosiologis.

Rizaldi, A. (2017). Budaya Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Sekitar Waduk Pluit Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara .

Small, M. L. (2010). Reconsidering Culture and Poverty.

Suparman. (2005). MASALAH ETNISITAS DAN TATA RUANG DI INDONESIA.

Terrasista, & Sidharta. (2021). PENGARUH MEDIA SOSIAL MARKETING DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PROYEK BISNIS KAKU .